

О ПРИРОДЕ БЛАСТУЛООБРАЗНЫХ ЛИЧИНОК METAZOA

А. А. ЗАХВАТКИН

Институт зоологии Московского государственного университета

I

Особый интерес, представляемый бластулообразными личинками (или, иначе говоря, свободноплавающими жгутиковыми бластулами) низших многоклеточных, определяется рядом их замечательных свойств, главные из которых таковы:

1) Предельно низкий для Metazoa уровень организации. Наиболее примитивные из этих личинок — целобластулы — представляют собой однослойный, замкнутый полый шар или эллипсоид, состоящий из вполне однородных жгутиковых клеток, и не обладают какой-либо гистологической или органологической дифференцировкой. Они олицетворяют собой крайний для Metazoa минимум организации, самое простое выражение многоклеточного состояния вообще. Более сложное строение имеют только амфибластулы, в состав которых входят, помимо жгутиковых клеток их переднего полушария, еще клетки двух или трех других категорий (недифференцированные и, иногда, дедифференцированные «зернистые» клетки и высокоспециализованные сенсорные), что уже сближает их с иными, более высокоорганизованными типами мерцательных личинок.

2) Фактическая афагия этих личинок. Сама организация бластул делает их неспособными к какому-либо иному способу питания, кроме осмотического. Это последнее реально имеет место лишь у немногих форм, развивающихся в теле матери (например, у сцифомедузы *Chrysaora* — Teissier, 1930), а для свободноживущих, пелагических форм вообще не показано; во всяком случае оно не имеет здесь хоть сколько-нибудь ощутимого значения, так как эти личинки, как известно, заметно не увеличивают своей массы. Таким образом, жгутиконосные бластулы не выполняют нормальных для большинства личинок вегетативных функций и являются исключительно расселительной стадией развития.

3) Превращение «зародыша» в свободноплавающую жгутиковую личинку происходит на более ранней, чем обычно, стадии онтогенеза. Эмбриональное развитие этих личинок сводится, по сути дела, к одному только дроблению. Последнее протекает здесь обычно в чисто цитотипических формах и завершается всеобщей (у целобластул) или частичной (у амфибластул) дифференцировкой его конечных продуктов в однотипные жгутиковые клетки. Поэтому в известной мере прав А. А. Заварзин (1945), когда он пишет, что губки (подразумеваются известковые) «в сущности не имеют эмбриологии».

4) То, что тип жгутиковой бластулы не приурочен (в отличие от всех других типов мерцательных личинок) к какой-либо одной — пусть даже и самой высокой — категории естественной системы Metazoa. Будучи характерными для самых примитивных групп губок (известковых) и кишечнополостных, они столь же распространены и у столь далекой от них группы, как иглокожие.

5) Их прославленное и неоспоримое сходство с автотрофными колониальными жгутиковыми семейства Volvocidae, сходство, давшее еще Гёксли (Huxley [15]) повод прозвать эти личинки «животными вольвоксами».

К этим пяти общеизвестным особенностям бластулообразных личинок можно прибавить еще одну, не менее для них характерную, но обычно не принимаемую в расчет: я имею в виду их сходство с удивительными мерцательными «личинками», или «бродяжками», симпластических зеленых водорослей — вошерий (Vaucheriaceae), представляющими собой, как известно, сложные зооспоры, или синзооспоры.

Все эти замечательные особенности жгутиковых бластул Metazoa — и в наибольшей мере их сходство с вольвоцидами — обеспечили им ту исключительную роль, какую они играют в наших филогенетических построениях. На них базировалась классическая гипотеза Геккеля о происхождении многоклеточных от вольвоксобразных предков, ряд ее позднейших вариантов (Гетте, Ланг), а также и аналогичная гипотеза Бальфура. Сходству бластул с вольвоцидами приписывается в этой связи исключительно палингенетический характер; и, как 80 лет тому назад, так и теперь, Volvox еще рисуется многим из нас живой моделью мифического «метазоона», «прототипом гипотетического предка всех Metazoa», «прообразом анцестральной бластеи» и т. д. Равным образом, прохождение стадии бластулы в онтогенезе многих Metazoa до сих пор еще считается наглядным примером рекапитуляции этой, общей им всем, предковой формы.

Недостаточность такого объяснения бластулообразных личинок, однако, столь же очевидна, как стала теперь очевидной и его ничтожная продуктивность. В самом деле, за все 80 лет своего существования эти представления не испытали заметного прогресса и находятся сейчас в сущности на том же самом уровне, на каком они были во времена Геккеля. Поэтому не приходится удивляться, что палингенетическое объяснение бластулы теперь уже мало кого может удовлетворить и в значительной мере уступило свое место ее чисто механистической трактовке. Согласно последней, сходство жгутиковых бластул Metazoa с вольвоцидами «объясняется исключительно одинаковым действием законов поверхностного натяжения на комплекс клеток, не имеющих между собой внутренней связи», так что «это сходство формы не дает нам право делать какие-либо морфологические или филогенетические выводы» и «у нас нет никаких оснований видеть в Volvox форму, отвечающую стадии бластулы» (Иванов, 1937, 1945).

Между тем и это решение вопроса никак не может нас удовлетворить будучи еще менее приемлемым, чем геккелевское. Дело в том, что за последние десятилетия наши конкретные знания о бластулообразных личинках и, особенно, о вольвоцидах обогатились множеством новых фактов, сближающих эти организмы еще много теснее, чем это можно было полагать даже в эпоху создания и расцвета филогенетических гипотез. Поэтому сейчас не может быть и речи об отрицании реальности и значимости взаимного сходства жгутиковых бластул Metazoa: вольвоцид, и это сходство еще настоятельнее, чем когда-либо, нуждается в объяснении.

Попытка такого объяснения природы бластулообразных личинок действительного значения их сходства с вольвоцидами, а также и упомянутыми выше синзооспорами Vaucheriaceae составляет предмет настоящей статьи. При работе над нею я пользовался ценными указаниями и советами профессоров В. Н. Беклемишева, В. А. Догель, Л. А. Зенкевича, Е. С. Смирнова, П. Г. Светлова и ряда других лиц, которым я рад высказать здесь свою самую искреннюю признательность.

Главные особенности развития и строения бластулообразных личинок различных Metazoa достаточно общеизвестны, чтобы можно было не останавливаться на них более подробно. Необходимо, однако, отметить некоторые их очень важные черты, выясненные в недавнее лишь время О. Дюбоском и Одеттой Тюзе (Dubosq et Tuzet [9]), работавшими по развитию известковых губок *Sycon* и *Grantia*, и Р. Овасом (Hovasse [13]), изучавшим бластул морского ежа *Paracentrotus lividus*. Этими работами было впервые детально выяснено строение жгутиковых клеток бластул, оставшееся в сущности неизвестным. Было установлено, что они обладают парабазальным аппаратом, вполне отвечающим по своему строению таковому Zooflagellata и даже некоторым его конкретным типам у Protomonadina и Polymastigina (рис. 1). Ординарный у губок и двойной у морских ежей, он состоит здесь также из двух субстанций — хромофильной и хромофобной и также находится в соединении с базальным зерном жгута. Последнее соединено с centrosомой посредством тонкого ризопласта, так что и строение всей кинетиды в целом точнейшим образом отвечает ее строению у жгутиковых. Такое же совпадение обнаруживается и в составе, окрашиваемости и т. д. цитоплазматических компонентов этих клеток, вакуоля и хондриома. Иначе, организация жгутиковых клеток бластул совпадает с организацией свободноплавающих одиночных Zooflagellata и притом осмотически, а не анимально питающихся форм, так как у этих клеток нет цитостома, воротничка или других плазматических дифференцировок, связанных с голозойными формами питания. Тем самым объективная сравнимость жгутиковых бластул с объединением моноэнергидных, свободноплавающих зоофлагеллят стала исключительно осязаемой и классическая теория их протозойного происхождения приобрела новое обоснование.

Второе важнейшее открытие в этой области заключается в установлении Дюбоском и Тюзе того факта, что бластулы известковых губок испытывают в своем развитии точно такой же процесс выворачивания, как «колониальные» Volvocales — вольвоциды и эудориниды. Дробление здесь также приводит к образованию стадии стомобластулы — с бластоцелем, открывающимся наружу широким отверстием (фиалопором) на вегетативном полюсе, все клетки которой обращены своими анимальными полюсами (и, соответственно, жгутами) внутрь полости дробления. Превращение этой стадии в амфибластулу происходит путем ее выворачивания наизнанку (рис. 2), в результате которого достигается окончательная ориентировка полюсов амфибластулы в целом и составляющих ее клеток. Таким образом, развитие кремневых губок обнаруживает в этом отношении новые черты сходства с вольвоцидами.

Для облегчения предстоящих сравнений необходимо еще напомнить следующие, не всегда достаточно учитываемые, особенности развития жгутиковых бластул Metazoa:

Рис. 1. Строение жгутиковых клеток амфибластул губок *Grantia compressa pennigera* (a) и *Sycon garhampus* (d) (по Дюбоску и Тюзе) и целобластулы морского ежа *Paracentrotus lividus* (e—f) (по Овассу)

1) Что дробление у интересующих нас групп характеризуется большим разнообразием своих геометрических форм. Типично радиальным оно бывает, в сущности, только у иглокожих, тогда как у губок его третья борозда ложится меридианально, а у метагенетических медуз дробление обнаруживает многие признаки спирального типа и именно его гомоквадрантных форм.

Рис. 2. Три стадии выворачивания бластулы у *Sycon garbanus* (по Дюбоску и Тюэз)

2) Что, повидимому, все свободноживущие бластулы многоклеточных имеют типично эпителиальный, а не бластомерный характер и вполне определенный, в количественном отношении, клеточный состав. Как общее правило, число образующих их клеток отвечает числу потомков 9 или 10 синхронных делений, т. е. оказывается порядка 512—1024 клеток; иногда оно бывает больше (например, у сцифомедузы *Relagia* приблизительно 16 000), но, повидимому, меньшим не бывает.

3) Что клетка бластул вообще характеризуется своим минимальным для вида, размерным классом и, наряду с этим, особо высоким показателем ядерно-плазменного отношения.

4) Что преобразование бластулы в следующую за ней стадию паренхимулы (свободноплавающую у кишечнополостных, сидячую у известковых губок, где она представлена клистолинтусом) происходит путем поклеточной или одновременной дедифференцировки части или всех ее жгутиковых клеток. И лишь после этого, например, при преобразовании паренхимулы в планулу, происходит дальнейшая дифференцировка клеток кишечной области в специализированные — чувствительные, стрекательные и слизистые клетки, имеющая явно региональный и по существу градиентный характер.

О значении этих особенностей я сейчас говорить не буду — оно выяснится из дальнейшего.

III

Переходя теперь к рассмотрению высших вольвоцид, следует сразу отметить, что их организация и развитие стали нам хорошо известны только теперь в результате работ Кушакевича (1918), Дельсмана (Dekker [7]), Жанэ (Janet [16]), Циммермана (Zimmermann [26])^Г Овасса [13] и др. и что эти данные, к сожалению, еще почти не представлены в эмбриологическую литературу.^С

Особенно важно отметить следующие весьма примечательные особенности вольвоцид:

1) Несмотря на свою обычно шарообразную форму, ценобии *Volvocidae* отнюдь не являются многоосными и гомополярными, как это до сих пор еще часто пишут. Они характеризуются, напротив, ярко выраженной одноосностью и гетерополярностью, вполне отвечая в этом отношении бластулам *Metazoa*. Признаками анимального полюса, всегда обращенного вперед при плавании, являются наличие здесь характерной апикальной розетки или креста и особенности строения образующих его соматических клеток (эргазий): они меньше остальных, обладают более мелкими хроматофорами (содержащими к тому же меньше хлорофилла и потому окрашенными бледнее), соединены между собою меньшим числом (и притом более тонких) протоплазматических мостиков и имеют более крупные глазки (стигмы). По направлению спереди назад, от анимального полюса к вегетативному, эти признаки соматических клеток ценобии очень постепенно сменяются на обратные. Клетки становятся более крупными, имеют более крупные и более интенсивно окрашенные хроматофоры, большее число плазмодесм (к тому же и более мощных), их глазки уменьшаются, а затем и вовсе исчезают. В вегетативном же полушарии располагаются, как известно, и все гонидии, или генеративные клетки ценобии. На заднем, вегетативном полюсе ценобии расположено крестообразное отверстие — фиалопор.

Таким образом, гетерополярность вольвоцид не только весьма определена, но и выражается в специфически «метазойных» градиентных формах, в формах отчетливого передне-заднего (анимально-вегетативного) градиента специализации его соматических клеток.

Интересно отметить еще, что локализация всех генеративных клеток ценобии в его заднем полушарии придает ему известное конструктивное сходство с амфибластулой. (я имею здесь в виду именно амфиполярное распределение двух имеющихся здесь категорий клеток); можно вспомнить, что у некоторых вольвоцид, а именно *Pleodorina californica* Shaw, этот принцип выражен еще резче, так как здесь все анимальное полушарие состоит из одних только соматических клеток, а вегетативное — только из гонидий.

2) Ценобии вольвоцид характеризуются также ясно выраженной четырехлучевой симметрией вращательного типа. Она проявляется достаточно отчетливым разграничением четырех квадрантов шара, спирально искривленных в направлении часовой стрелки, в крестообразной форме фиалопора и апикальной розетки. В строении последней этот тип симметрии совмещается с правильной двулучевой; при этом одна из плоскостей вращательной двулучевой симметрии определяется тем, что в ней лежит характерная полярная спайка (*élément crucial* — Жанэ), а вторая — положением разъединяемых ею клеток розетки $a^{111}\dots$ и $c^{111}\dots$.

3) С гистологической точки зрения ценобии высших вольвоцид являются самыми типичными эпителиальными бластулами. Стенки молодых ценобиев, еще не испытавших двойкой дифференциации своих клеток (наступающей только позднее) и еще не выработавших разъединяющий их потом межклеточный студень, представляют собой высокий, вполне изоморфный столбчатый эпителий. Его шестигранные клетки тесно прижаты друг к другу. В дальнейшем они сильно раздвигаются образовавшимся студнем (заполняющим также в виде пирамид всю полость бластулы); соединяющие их протоплазматические мостики вытягиваются, истончаются, а на поздних стадиях иногда обрываются совсем. При этом меняется и форма клеток: образуемый ими эпителий становится сетчатым и почти мостовидным (у *Volvox* s. str.); оформляются различия между генеративными клетками ценобии и соматиче-

скими; происходит осевая дифференциация последних. Однако стенки ценобия сохраняют свой характер целостного эпителиального пласта, что проявляется не только морфологически (в наличии связующей системы плазмодесм и целостной «нейромоторной» сети фибрилл), но и физиологически — хотя бы в согласованном движении жгутов кинетома.

4) Общее число клеток, входящих в состав ценобия, у высших вольвоцид колеблется в пределах от 512 до 1024, редко до 2048 — у *Janetosphaera*, но доходит до 16 000 у некоторых *Volvox s. str.*; оно отвечает, таким образом, числу потомков 9—10, редко до 14 клеточных генераций. Меньше этого оно только у *Pleodorina* (128) и представительей семейства *Eudorinidae*, нас сейчас ближе не интересующих. С момента окончания дробления это число уже не меняется, так что еще одним из признаков вольвоцид является постоянное число составляющих их клеток.

5) По своей организации все клетки вольвоцид точнейшим образом отвечают отдельным особям одиночных фитомонад и, более конкретно, хламидомонад, как это уже давно известно и подтвердилось теперь детальными цитологическими исследованиями Овасса [13]. У молодых ценобиев все клетки практически тождественны друг другу, но впоследствии возникает их эргазо-гонидиальная, а затем и осевая дифференциация. Первая начинается с перехода будущих гонидий в дедифференцированное состояние (что связано с сбрасыванием ими жгутов, округлением цитосомы, резорбцией глазка и т. д.), за которым уже следует их интенсивный рост, ведущий к гипертрофии этих клеток. Что же касается соматических клеток, то они сохраняют в общих чертах свое исходное строение и лишь очень незначительно увеличиваются в размерах — обладая, таким образом, явно пониженной границей роста.

6) Процесс формирования ценобия нельзя назвать иначе, чем дроблением. Он осуществляется, как известно, посредством ряда повторных, сближенных во времени, синхронных и вполне равномерных делений гипертрофированной партеногонидии (при бесполом размножении) или зиготы. Эти деления не прерываются дифференцировкой и ростом их продуктов в интеркинезах, что ведет к прогрессивному мельчанию клеток при сохранении ими в течение всего этого процесса характера недифференцированных, пассивных бластомер, лишенных жгутикового аппарата и других соматических элементов. Эти последние вырабатываются лишь заключительной клеточной генерацией (9—14) в порядке одновременной и всеобщей дифференцировки таких эмбриональных клеток в жгутиковые.

7) По своим геометрическим формам дробление вольвоцид (рис. 3) очень сходно с гомоквадрантным спиральным дроблением *Metazoa*, отличаясь лишь в том, что дексиотропные деления здесь не так точно уравниваются леотропными; благодаря этому дексиотропное спиральное искривление квадрантов оказывается очень резким [7].

Необходимо отметить, что это сходство не нарушается тем, что плоскости всех делений являются у вольвоцид, как известно, меридиональными по отношению к каждой из делящихся бластомер и что в основе дробления лежит здесь принцип деления плоской вначале «гониевой таблички». Дело в том, что у высших вольвоцид дробление сопровождается неоднократной переориентировкой клеточных осей бластомер, и, начиная с первых же делений, их исходная табличная группировка оказывается преодоленной. Благодаря этому у *Volvox globator* уже четвертая борозда ложится приблизительно экваториально по отношению к системе в целом, а у *Janetosphaera aurea* такое положение приобретает уже третьей бороздой (рис. 4). Таким образом, здесь фактически устанавливается типичный для большинства *Metazoa* порядок чередования плоскостей дробления.

8) Конечным результатом дробления является, как уже указывалось, целобластула с зияющим отверстием на полюсе, отвечающим по своему положению анимальному полюсу материнской клетки молодого ценобия (т. е. обращенной к наружной поверхности материнского ценобия), и клетками, направленными внутрь бластоцеля своими анимальными полюсами. Это — стадия, названная у губок стомбластулой. В дальней-

Рис. 3. Дробление *Volvox globator* (по Дельсману)

1—начало третьего деления; 2—переход от стадии 4 бластомер к стадии 8, вид с вегетативного полюса; 3—5—стадия 8 с анимального (3) и вегетативного (4, 5) полюсов; 6—7—переход от стадии 8 к стадии 16 бластомер, вид с анимального (6) и вегетативного (7) полюсов; 8—стадия 16 бластомер; 9—10—пятое деление; 11—12—стадия 32 бластомер; 13—14—шестое деление; 15—16—схема искривления квадрантов шара дробления у *Volvox* (16) в сравнении с нормой при спиральном дроблении

шем она испытывает характернейший процесс выворачивания наизнанку (впервые описанный нашим соотечественником Кушакевичем), в результате которого бластула приобретает окончательную ориентировку своих клеток, главной оси и полюсов, обратную первоначальную.

9) Следующим этапом развития ценобия является всеобщая дифференцировка его клеток, их превращение в жгутиковые клетки; за нею уже следует, в постэмбриональном периоде, дедифференцировка гонидий и их последующий рост и осевая, градиентная дифференциация вегетативных клеток. Тогда же вырабатывается и межклеточное студенистое вещество, и молодой ценобий переходит к самостоятельному существованию.

10) Дальнейшее постэмбриональное развитие вольвоид сводится к мозаичному, неравномерному росту клеток ценобия (число которых остается неизменным): гипертрофическому росту гонидий и очень незначительному увеличению массы соматических клеток. Далее идет период старения ценобия, характеризующийся дегенеративными изменениями соматических клеток. Эти изменения и разрыв стенок материнского ценобия молодыми бластулами приводит к его гибели.

Сопоставляя только что изложенные данные о вольвоцидах с тем, что мы знаем о жгутиковых бластулах Metazoa, можно воочию убедиться в совершенно исключительном масштабе и глубине взаимного сходства «животных вольвоксов» с настоящими. Это сходство особенно велико, если брать тех и других на взаимно гомологичной стадии — только что закончившейся однородной «начальной» дифференцировки клеток, до перехода к свободному образу жизни. На этой стадии вольвоциды являются столь же типичными эпителиальными целобластулами, как таковые Metazoa. Они идентичны с ними как по своей архитектонике, так и в гистологическом отношении, построены из сходного числа однородных клеток типично флаголярного строения. Их интегрированность не уступает на этой стадии таковой жгутиковых бластул Metazoa, а в дальнейшем развитии приобретает еще более яркое, чем у них, градиентное выражение. Не менее велико и сходство в эмбрионезе тех и других: в чисто цитотипическом характере дробления, состоящем из одинакового числа делений, в морфологических картинах дробления, в характере завершающей его «начальной» дифференцировки, в прохождении стадии стомобластулы и в ее одинаковом выворачивании.

Рис. 4. Дробление *Janetospira aurea* (по Жанэ)

1—3— стадия 4 бластомер, вид сбоку (1), с анимального (2) и вегетативного (3) полюсов; 4 и 7— стадия 8 бластомер при близком к меридианальному положению третьей борозды дробления; 5—6— та же стадия, но при положении третьей борозды дробления, приближающемся к экваториальному; 8— стадия 16 бластомер; 9— стадия 32 бластомер

Это сходство так велико, что можно было бы, в сущности, отнести вольвоцид к подлинным Metazoa, если бы только этому не препятствовала их типично растительная, автотрофная природа.

Морфологическим ее выражением на упомянутых ранних стадиях развития вольвоцид является, по сути дела, только хламидомонадный тип строения их клеток — в отличие от протомонадного или иного зоофлаголярного типа организации клеток животных жгутиковых бластул. Однако в дальнейшем развитии тех и других это основное различие между ними приобретает капитальное значение, направляя их онтогенез по диаметрально противоположным руслам. У вольвоцид клетки ценобия сразу же оказываются способными к вегетативной деятельности и сразу же начинают интенсивно осуществлять эту деятельность, не перестраивая для этого свою организацию. Их развитие остается таким же «прямым», как у всех вообще фитомонад, и в этом кроется секрет пожизненного сохранения вольвоцидами их исходной организации бластулы. Форма бластулы является у них полноценной формой вегетативного существования и размножения. В этой форме осуществляется вся жизнедеятельность ценобия, его рост и гистологическая дифференцировка, достижение его соматическими клетками «неизменного» уровня последней, осуществление генеративными клетками оо- и сперматогенетических процессов. Выполнение всей суммы жизненных задач бродячей вегетативной бластулой, очевидно, и приводит к прохождению ею столь же полного жизненного цикла, как у высших Metazoa, но в рамках одной и той же жизненной формы. В этом отношении вольвоциды аналогичны не низшим многоклеточным, а высокоспециализированным постоянноклеточным формам.

В противоположность этому, жгутиковые бластулы Metazoa факти-

чески неспособны к выполнению вегетативных функций. Они не питаются и не растут, и все их клетки не идут, как правило, далее лабильного уровня дифференцировки. И только после превращения такой личинки в сидячую форму (сопутствующего передифференцировкой всего или части ее клеточного материала) становится возможной вегетативная деятельность организма, его рост и, в дальнейшем, размножение.

Иначе говоря, все дело в том, что бластулы вольвоцид становятся полноценными бионтами, не изменяя своей исходной организации, а бластулы Metazoa к этому неспособны; поэтому они и имеют значение лишь кратковременной, узко расселительной начальной стадии постэмбрионального развития, сменяемой в дальнейшем его течении совершенно иначе организованными и всегда сидячими вегетативными стадиями.

Этим, конечно, не обесценивается огромное сходство между высшими вольвоцидами и жгутиковыми бластулами Metazoa. Можно утверждать, что ценобии высших вольвоцид являются столь же подлинными жгутиковыми целобластулами, как таковые Metazoa, и в неменьшей мере целостными, чем они, многоклеточными организмами; организмами сходно интегрированными, совершенно подобными им по своей архитектонике и эпителиальному строению, но построенными из иного флагеллярного материала: из клеток типичного фитомонадного, а не зоофлагеллярного характера.

К этому, в конечном счете, и сводятся все различия между ними.

V.

Чтобы правильно оценить значение сходства, существующего между жгутиковыми бластулами Metazoa и вольвоцидами, необходимо сперва установить, простирается ли оно, и в каком объеме, и на другие вольвоксобразные колонии жгутиковых. Иначе говоря, надо выяснить, насколько специфично и исключительно это сходство и может ли оно расцениваться как частное проявление какого-то более общего сходства между жгутиковыми бластулами и шарообразными колониями Flagellata вообще.

При проведении такого сравнения приходится иметь дело лишь с очень немногими, как оказывается, представителями жгутиковых и притом почти исключительно автотрофными. В самом деле, свободные шарообразные колонии «типа Volvox» образуют лишь несколько рядов хризомонад — Uroglena, Uroglenopsis, Syncrypta, Synura, Chrysosphaella и единственный, повидимому, род воротничковых жгутиковых — Sphaegoesa (рис. 5).

Общими свойствами всех этих форм являются следующие:

1) Многоосное, гомополярное строение колоний. Все составляющие их особи практически тождественны друг другу, не обнаруживая, соответственно, какой-либо региональной, а тем более градиентной, дифференциации.

2) Все зоиды колонии вполне однородны и в биологическом отношении; они представляют собой полноценных трофозонтов. Каких-либо намеков на их эргазо-гонидальную дифференциацию, т. е. разделение на соматические и генеративные клетки, здесь не наблюдается.

3) Размножение колонии происходит путем ее фрагментации или выселения из нее отдельных особей, или же путем ее диссоциации, т. е. переходом зоидов к одиночному, независимому существованию. Каждый из них в этих случаях обладает потенциями основателя колонии.

4) Образование колоний неизменно происходит путем самой типичной монотомии, т. е. простых делений надвое, сопровождаемых каждый раз дорастанием дочерних особей до исходных размеров материнской. Эти деления происходят в активном дифференцированном состоянии

зооидов и им не предшествуют какие-либо проявления их гипертрофии. Короче говоря, колония образуется точно таким же способом, как у древовидных сидячих форм, вроде *Phalansterium* или *Spongomonas*, что сказывается и в такой детали, как одинаковое здесь и там дихотомическое ветвление стволов и студенистой массы, составляющих основу шара [24].

Рис. 5. Шарообразные колонии Flagellata

—*Uroglenopsis americana*, общий вид колонии (по Пашеру из Ольтманса); 2—то же, оптический разрез через часть колонии (по Троицкой); 3—то же, делящаяся особь (по Кюну); 4—*Sypnocyrtia Volvox*, общий вид колонии (по Штейну из Ольтманса); 5—*Chryzospheraella longispina* (по Лаутерборну); 6—*Sypnocyrtia cellula*, общий вид колонии (по Штейну из Кюна); 7—делящаяся особь *Sypnocyrtia* (по Кюну); 8—колония *Sphaeroeca Volvox*; 9—отдельный зооид (по Лаутерборну); 10—трофозонт одиночной краснедомонадины *Codonisma* (по Кюну)

Таким образом, сходство этих колоний с вольвоцидами и бластулами Metazoa исчерпывается их более или менее шаровидной общей формой и однослойным радиальным расположением составляющих их клеток. Они ни в какой мере не отвечают понятию бластулы, а тем более эпителиальной, а процесс их формирования абсолютно ничем не напоминает дробления. Это — колонии самого простого типа и в самом прямом смысле этого слова — простое, слабо интегрированное объединение равноценных между собой вегетативных особей, не находящихся в «биологическом соединении».

Поэтому сравнение этих колоний с бластулами Metazoa и вольво-

цидами только подчеркивает глубину разделяющей их пропасти и невозможность считать вольвоцид колониями, пусть даже и самого высшего типа.

Это сравнение, однако, очень поучительно тем, что подводит нас к пониманию биологической обусловленности афагии бластул Metazoa. Оно ясно показывает, именно, что свободноплавающие пелагические колонии «типа вольвокс» фактически не встречаются среди Zooflagellata: их образуют одни только автотрофные жгутиковые.

В самом деле, упомянутая выше Sphaeroeca — отнюдь не пелагическая, а малоподвижная донная форма, живущая в толще ила (Лаутерборн, Lauterborn [20]). Ее зоиды являются по своей организации и способу питания столь же типично сидячими «подгоняющими» формами, как трофозонты остальных одиночных и колониальных воротничковых жгутиковых. Поэтому естественно думать, что движение их жгутов выполняет в большей мере гидрокинетическую (подгоняющую), чем локомоторную функцию. Этим колонии Sphaeroeca принципиально отличаются как от колоний автотрофных жгутиковых, так и от бластул вольвоцид и многоклеточных, зоиды или клетки которых всегда отвечают по своей организации свободноплавающим, а не сидячим одиночным формам, и жгуты являются исключительно двигательными.

Уместно в этой связи отметить, что пресловутая Proterospongia haeckeli S. Kent является, как теперь установлено, плодом недоразумения — а именно реституционными телами губок [14,9]. Таким образом, анимально питающихся колоний жгутиковых типа вольвокс фактически не существует. А отсюда напрашивается вывод, что жизненная форма сферической или эллипсоидальной колонии, активно плавающей при помощи жгутов, повидимому, несовместима с анимальным способом питания ее компонентов — при флагеллярном типе их строения.

VI

Своеобразнейшие «мерцательные» личинки, или синзооспоры Vaucheriales, к рассмотрению которых мы сейчас переходим, нередко сопоставляются с вольвоцидами, но до сих пор еще подробно не сравнивались с бластулами многоклеточных. Между тем они обладают, пожалуй, еще большим числом точек соприкосновения с последними и ближе напоминают их, чем вольвоцид, по своему общему виду (рис. 6).

Синзооспоры вошерий могут быть охарактеризованы как бластулы, но только симпластические, а не многоклеточные [16]. В мощном периферическом симпласте, окружающем центральную полость овальной синзооспоры, располагается с большой правильностью масса (например, 1028, по Жанэ) «эквивалентов зооспор», отвечающих здесь морфологическому понятию кариомастигонтов. Каждый из них состоит из ядра и кинетида с двумя жгутами; последние образуют своей совокупностью самый типичный жгутиковый кинетом. Вокруг центральной полости располагается многорядным слоем масса хроматофоров. Проморфологически личинки характеризуются очень ярко выраженной разнополюсностью, одноосностью и, повидимому, спирально-симметричным расположением кариомастигонтов. У части видов (например, Vaucheria ornithocephala, V. polysperma, по Гетцу, Goetz [11]) она имеет необычай-

Рис. 6. Синзооспоры Vaucheria repens (по Страсбургеру из Ольгманса)

1 — момент перехода к самостоятельному существованию; 2 — плавающая личинка и покинутая ею оболочка зооспорангия; 3 — часть стенки синзооспоры в оптическом разрезе

но для нас интересный характер амфибластулы, с жгутиковым покровом в передней половине тела и обнаженной задней половиной.

Синзооспоры активно плавают передним (анимальным) полюсом вперед, медленно вращаясь при этом вокруг своей оси. Проплывав некоторое время, они оседают на дно, теряют свои жгуты, округляются и переходят в покоящееся состояние, одеваясь при этом защитной оболочкой. После непродолжительного периода покоя происходит их прорастание, при котором ядра и хроматофоры меняются своими местами и образуется сидячая, также симпластическая вегетативная форма водоросли.

Размножение синзооспорами происходит у вошерий исключительно бесполом, вегетативным путем. Не касаясь деталей этого процесса, отметим только, что они формируются поодиночке на концах нитей путем преобразования и последующего обособления содержимого их дистальной части от остальной массы симпласта. Оформившаяся личинка одевается жгутиками и выходит наружу через образовавшееся отверстие на конце нити.

Таким образом, синзооспоры вошерий являются чисто расселительной и очень кратковременной начальной стадией развития, подвергающейся затем дедифференцировке и преобразующейся всем своим материалом в прикрепленную вегетативную форму. Их развитие точно повторяет начальные этапы онтогенеза низших многоклеточных — губок или кишечнополостных, а самый способ их образования невольно заставляет вспомнить «соматических» личинок этих же групп. Что же касается морфологии синзооспор, то здесь опять-таки бросаются в глаза многочисленные и притом крайне специфические черты сходства с бластулами: проморфологические, в числе составляющих синзооспору компонентов, в их флагеллярном характере, в высокой степени целостности личинки.

Конечно, им противостоят и не менее существенные различия — прежде всего в неклеточном, симпластическом, характере вошерий, в исключительно вегетативном способе образования их личинок и пр. Но здесь удивительны не эти различия, а то, что при всей систематической удаленности этих трех категорий организмов друг от друга, при всем их структурном и физиологическом разнообразии, начальные стадии их развития обнаруживают так много общего, что их всех можно отнести к одному и тому же личиночному типу — жгутиконосных бластул или флагеллибластул.

Особенно важно подчеркнуть, что этот тип личинок обладает не меньшей, пожалуй, морфологической однородностью, чем, скажем, тип трохофоры, и потому поддается весьма конкретной и подробной общей характеристике; что диапазон его изменчивости ограничен тесными рамками альтернативы: целобластула — амфибластула; что эта альтернативная изменчивость сходно проявляется в весьма различных группах (у губок, вошерий и отчасти вольвоцид), не будучи, следовательно, приуроченной к какой-либо одной из них, и что этот тип личинки не связан с ее принадлежностью к той или иной категории системы и даже с ее животной или растительной природой.

Последние два обстоятельства особенно ярко показывают недостаточность палингенетического толкования стадии бластулы и необходимость найти ей другое, более реалистическое объяснение. И в этом отношении сближение синзооспор вошерий с бластулами вольвоцид и многоклеточных оказывается необычайно интересным: оно, естественно, подсказывает мысль, что последние тоже представляют собой не что иное, как сложные зооспоры, и что этим как раз и определяется их, иначе непонятное, взаимное сходство.

Представление об организме (ценобии) вольвоцид как о комплексе или семье зооспор, остающихся в пожизненном соединении, имеет уже почти столетнюю давность. Намеченное в главных чертах еще в высказывания первых британских исследователей вольвокса — Бёска (Busk [2]) и Уильямсона (Williamson [25]) это представление было вполне отчетливо сформулировано уже Фалькенбергом (Falkenberg [10]) и нашло затем поддержку и дальнейшую разработку в известных работах Клейна (Klein [17]), а отчасти также Бючли (Bütschli [3]) и др.

Обоснованность этой концепции совершенно очевидна, поскольку она базируется на широком и всестороннем сравнении вольвоцид и эудоринид с ближайшими к ним одиночными формами, на трезвом учете всех общих им особенностей размножения, развития и образа жизни. Так, сводимость дробления вольвоцид к процессу формирования зооспор путем повторного деления (т. е. палинтомии в смысле Шаттона), столь характерному для всех фитомонад, — совершенно неоспорима. Она иллюстрируется самым наглядным образом всей цепью имеющихся здесь переходов: от простейших форм этого процесса, включающих всего два или три последовательных деления материнской особи и сопровождающихся разбеганием образовавшихся зооспор, до высших, представленных 10—14-кратным делением гонидий *Volvox* и прилегающих к нему форм, при которых зооспоры остаются объединенными. При этом очевидна и явная зависимость числа этих делений от высоты размерного класса, достигаемого материнской особью, или, иначе говоря, от степени ее гипертрофии. Столь же несомненны и морфофизиологическая тождественность молодых «телепластид» вольвоцид с флагеллиспорами одиночных форм и идентичность их последующего развития — прямого там и здесь. Правда, у соматических клеток вольвоцид рост осуществляется в меньшем объеме, чем, например, у хламидомонад, но содержание их онтогенеза одинаково, и клетки поздней бластулы вольвоцид имеют все признаки трофозоитов. Образование студенистых оболочек в постэмбриональном периоде жизни, наблюдаемое у вольвоцид, также является очень характерной и общей чертой онтогенеза *Phytomonadina*.

Огромным преимуществом этой концепции является ее высокая объяснительная ценность. В самом деле, она позволяет свести все своеобразие вольвоцид к основным и специфическим признакам *Phytomonadina*. Последние видоизменяются вполне закономерно от одиночных форм к объединенным («колониальным»); среди последних — от малочленных до вольвоцид. Сама исключительность форм агрегации вольвоцид — по сравнению с типично колониальной — оказывается тогда естественным следствием принципиально иного, чем у всех других простейших, способа осуществления этой агрегации путем объединения зооспор в одно целое, сопутствующего палинтомическому способу их образования.

Итак, признание бластул вольвоцид сложными зооспорами, или синзооспорами, не только полностью согласуется с фактами, но и содержит объяснение их своеобразия по сравнению с истинно колониальными простейшими.

Следует, однако, оговориться, что применение этого понятия к вольвоцидам должно ограничиваться теми ранними стадиями их развития, когда клетки бластулы являются еще флагеллиспорами. В дальнейшем последние приобретают значение трофозоитов, и тогда бластула становится уже вегетативной формой, гомологичной таковым других сравниваемых с нею организмов, а не их синзооспорам. В отличие от них эта вегетативная форма сохраняет здесь ту же, в общем, организацию

и ту же степень подвижности, какие она имела на стадии синзооспоры — подобно тому, как взрослые хламидомонады пожизненно сохраняют строение и активность флагеллиспор.

VIII

Признание молодых бластул вольвоцид синзооспорами дает, таким образом, самое удовлетворительное объяснение и их неповторимому своеобразию в ряду «колониальных» жгутиковых и их специфическим сходствам с мерцательными личинками вошерий. Тем самым еще увеличивается правдоподобность нашего предположения, что бластулообразные личинки многоклеточных также представляют собою сложные зооспоры, или синзооспоры, и что именно в этом следует искать объяснение их громадному сходству с только что названными автотрофными организмами.

• Это предположение полностью поддерживается биологическим и онтогенетическим характером жгутиконосных бластул *Metazoa* — поскольку и они являются чисто расселительной и притом активно плавающей начальной стадией постэмбрионального развития, преобразующейся впоследствии — как и у вошерий — в вегетативную форму совершенно иного строения. Поддерживается оно и совокупностью их морфологических сходств с синзооспорами вошерий и вольвоцид и громадными эмбриологическими сходствами с последними.

Однако, чтобы можно было его принять, необходимо еще иметь достаточно веские основания считать жгутиковые клетки бластул *Metazoa* отвечающими флагеллиспорам простейших и водорослей, а дробление — отождествимым с процессами формирования зооспор. Таким образом, на нашем пути встает капитальной важности вопрос о взаимоотношениях дробления многоклеточных с процессами формирования зооспор путем множественного деления у простейших и водорослей.

Этот вопрос, как известно, не пользуется тем вниманием, какого он, бесспорно, заслуживает. Он не ставился еще в полном своем объеме и совершенно не затрагивается ни в эмбриологических и протистологических сводках и руководствах, ни в общебиологических трактатах. Так, кажется, только у Бальфура (Balfour [1]) можно найти его краткое рассмотрение¹, а в более новое время его касался, повидимому, только Кофоид (Kofoid [19]) в своих статьях о сравнимости циклов *Metazoa* и простейших. Таким образом, создается странное, в сущности, впечатление, что этот кардинальный вопрос вообще лежит вне интересов современной общей биологии. И только в замечательных специальных исследованиях французского протистолога Э. Шаттона и его сотрудников (Chatton [6], Chatton et Lwoff [7], Novasse [13]) вопрос этот подвергся в недавнее время весьма интенсивной и успешной разработке, чрезвычайно облегчающей и его решение в специально интересующем нас аспекте.

Для Шаттона дробление есть простой синоним повторного множественного деления. Он объединяет их в общее понятие палинтомии, противопоставляемое им, с одной стороны, простому делению надвое, или монотомии, а с другой — одновременному множественному делению, называемому им синтомией. Каждый из этих трех основных типов размножения связан с вполне определенным состоянием делящегося одноклеточного организма: монотомия имеет место при моноэнергидной его строении, синтомия — при полиэнергидном, а палинтомия обуслов-

¹ Бальфур следующим образом формулирует свои представления на этот счет «Дробление яйца, следующее за оплодотворением, может быть сравнено с распадом продукта конъюгации на споры: различие между обоими этими процессами заключается в том, что в одном случае споры разъединяются и образуют каждая отдельный организм, тогда как в другом они остаются соединенными и дают начало одному сложному организму».

лена и выражает собою строение синэнергидное. Достижение этого последнего является, таким образом, обязательной предпосылкой к осуществлению палинтомии. Оно происходит в результате подавления плазматических и ядерных делений, вызванного паразитизмом или более общезыбыточным питанием. Такое подавление делений обозначается Шаттоном как гипертрофическая дистомия (*dystomie hypertrophique*).

Согласно определению Шаттона, палинтомией является последовательное разделение синэнергидной, гипертрофированной клетки на две, затем на четыре и т. д., не прерываемое ростом промежуточных продуктов деления в интеркинезах, что и ведет к их прогрессивному мельчанию. При типичной палинтомии ядерные и плазматические деления идут рука об руку, чередуясь в строго ритмической последовательности, как это и происходит при полном дроблении. Однако во многих других случаях ядерные деления не сопровождаются плазматическими, что ведет к переходу из синэнергидного в временное полиэнергидное состояние, завершающееся уже синтомией. Это наблюдается у радиолярий, синамеб, энтамеб, парамеб и *Mycetozoa* и в высшей степени типично для спориков в целом и для *Foraminifera*. Деление распада *Aggregata*, *Calcituba* и *Thalassicola* относится, по Шаттону, к этой же категории явлений: оно представляет собой наиболее наглядную иллюстрацию состояния синэнергидности, сменяемого путем многополюсного митоза («синкинеза») на полиэнергидное, за которым уже следует синтомическое деление. Очевидно, что сюда же относятся и поверхностные формы дробления многоклеточных.

Все эти особенности палинтомии простейших, установленные Шаттоном с сотрудниками, преимущественно на основе изучения паразитических перидиней, инфузорий семейства *Foettingeriidae* и др., полностью отвечают признакам оогенеза и дробления *Metazoa*. Последние приобретают значение частного случая палинтомии, и в этом новом освещении выявляется множество точнейших совпадений в ходе данных процессов у простейших и многоклеточных, ранее остававшихся незамеченными (см., например, превосходный этюд Овасса о развитии *Protoodinium* и *Oodinium* 1937 г. [13]).

Особо следует отметить, что в представлении французских авторов палинтомия по существу не связана с половыми формами размножения. У простейших она чаще всего протекает как бесполой процесс, а когда вступает в связь с половыми, то это ни в какой мере не отражается на ее ходе и выражающих его картинах. Вместе с тем, палинтомия не связана с какой-либо определенной ядерной фазой, осуществляясь как в гаплофазе, так и в диплоидном состоянии (например, у паразитических инфузорий), так что обычное противопоставление спорообразования и полового размножения оказывается для животных организмов несостоятельным. Наконец, палинтомия может вести к формированию спор (или гамет) любого типа, как активных (зооспор), так и пассивных (апланоспор), так что образование жгутиковых флаголлиспор в результате этого процесса является лишь частным его вариантом.

Легко видеть, что стоит только прикнудить к взглядам Шаттона по этому вопросу, как высказанное выше предположение о природе бластулообразных личинок *Metazoa* сразу же становится на твердую почву. И чтобы можно было его принять, остается, в сущности, только показать, что жгутиковые клетки этих личинок равноценны по своей организации, биологическому и функциональному значению отдельным флаголлиспорам.

IX

Основными признаками всех вообще зооспор являются следующие: 1) их образование путем множественного, а не простого деления, т. е. палинтомии, или синтомии,— чем уже определяется характерное для

них отличие в размерах от соответствующих вегетативных форм, и 2) их сугубо расселительный характер «бродяжек».

По своему строению зооспоры разделяются на жгутиковые зооспоры, или флагеллиспоры, являющиеся самым широко распространенным их типом, на амeboидные, или амeboспоры, тоже пользующиеся довольно широким распространением, и ресничные зооспоры, или цилиоспоры, характерные для инфузорий.

Жгутиковые зооспоры, или флагеллиспоры, различных Protozoa и водорослей характеризуются прежде всего своей общей организацией свободноплавающего жгутоносца, т. е. принадлежностью к той из жизненных форм Flagellata, которую лучше всего называть нектомонадой. Этим определяется их обтекаемая — каплеобразная или вытянутая в длину — общая форма тела, мощное развитие жгутикового аппарата и, разумеется, также и отсутствие всяких плазматических и иных дифференцировок, связанных с сидячим, прикрепленным образом жизни. Во всех этих признаках жгутиковые зооспоры вполне схожи с трофозонтами свободноплавающих Flagellata; как общее правило, их строение ближе всего напоминает строение более примитивных из таких пожизненно свободноплавающих форм, систематически или филогенетически связанных с данной группой организмов, размножающихся зооспорами.

Наряду с этим, в строении флагеллиспор обнаруживается и ряд специфических для них признаков, отличающих их от трофозонтов, как нектомонадного, так и других биологических типов.

В одних из этих признаков проявляется известная упрощенность организации, характерная для зооспор вообще (в том числе и автотрофных, как отмечалось уже Пашером) и физиологически обусловленная превалированием их расселительных локомоторных функций над вегетативными. Сюда относятся такие признаки, как слабое развитие или даже отсутствие выделительного аппарата, отсутствие оформленного цитостомы (у анимально питающихся простейших; это особенно наглядно у цилиоспор или томитов паразитических инфузорий), а отчасти также и отсутствие некоторых из параплазматических включений, появляющихся лишь позднее, при преобразовании зооспоры в вегетативную особь. К этой же категории признаков можно в известной мере отнести и характерное для большинства зооспор отсутствие аллоплазматических оболочек — их «обнаженность» — хотя бы кратковременную.

Другую категорию специальных признаков зооспор образуют те, которые обусловлены самим способом их формирования путем множественного деления. К числу этих признаков следует отнести, во-первых, их минимальный для данного вида клеточный размерный класс. Этот размерный минимум, правда, имеет свой определенный предел, так как увеличение продукции зооспор достигается главным образом не их мельчанием, а гипертрофией материнской клетки; однако малые относительные размеры зооспор все же составляют одно из самых характерных их свойств.

К признакам этого рода можно отнести и высокое значение ядерно-плазменного показателя. Являясь следствием ритмического роста (удвоения) ядерных объемов при подавленности или полном отсутствии роста плазмы в процессе множественного деления, этот признак флагеллиспор (и, очевидно, других типов зооспор), повидимому, очень для них характерен. В литературе, правда, нельзя найти определенных указаний на этот счет. Однако эта особенность легко устанавливается путем соответствующих измерений и расчетов по рисункам, изображающим флагеллиспоры самых различных простейших. Так, судя по рисункам Гартмана (Hartmann [12]), Пашера [22], Катера (Kater, 1929) и др., макрозооспоры Chlorogonium и различных Chlamydomanas обла-

дают ядерно-плазменным показателем порядка 9,0—9,3, а у диноспор *Dissodinium* и *Paradinium* он оказывается близким к 4,0—4,8 (по рисункам Догеля, 1912, и Шаттона [5]).

С образованием зооспор в результате множественного деления связаны и некоторые из проявлений упрощенности их организации; они являются отражением дедифференцировки материнской особи, предшествующей ее делению. Будучи очень явственными у хорошо изученных в этом отношении цилиоспор паразитических инфузорий (*Ichthyophthirius* — Mc Lennan, 1936; *Foettingeriidae* — Chatton et Lwoff [6]), они, очевидно, имеют место и у флагеллиспор, выражаясь здесь в таких признаках, как отсутствие пиреноидов и т. п.

Наконец, очень существенным признаком флагеллиспор служит особый характер осуществляемых ими морфогенетических процессов. Являясь конечным продуктом различных множественных форм деления, флагеллиспоры находятя в момент своего образования (т. е. в момент завершения спорогенетических делений) в том же недифференцированном состоянии, в какое переходит перед размножением их материнская клетка (томонт). Говоря словами Калкинса (Calkins [4]), организация будущих зооспор находится в этот момент в своем «основном», эмбриональном выражении, и переход из этого состояния в дифференцированное состояние «производной организации» как раз и составляет сущность их преобразования в оформленные флагеллиспоры. Конкретно этот переход выражается в выработке ими ризопласта, базального зерна, самого жгута и других дифференцировок, связанных с активным, свободноплавающим образом жизни.

Сопоставляя все эти особенности флагеллиспор простейших с тем, что говорилось выше о строении и развитии жгутиковых клеток бластул *Metazoa*, трудно не прийти к выводу, что эти клетки полностью отвечают всем основным признакам жгутиковых зооспор. Все их признаки, начиная с самого нектомонадного типа организации этих клеток и кончая наиболее тонкими деталями их строения, приобретают тем самым недостававшее им сравнительно-морфологическое объяснение.

Наряду с этим, в некоторых конкретных признаках жгутиковых клеток бластул улавливаются и более частные связи представляемых ими групп *Metazoa* с определенными группами зоофлагеллят. Насколько велики наблюдаемые здесь сходства и каково их значение, видно из примера известковых губок *Sycon* и *Grantia*, строение клеток которых известно теперь с исключительной полнотой. Этот пример представляет особый интерес потому, что вегетативные клетки (хоаноциты) губок также обладают, как известно, типично флагеллярной организацией, отвечающей во всех подробностях таковой воротничковых жгутиковых, т. е. сидячих протомонадин. Поэтому здесь оказывается возможным учесть конкретные сходства и различия между этими вегетативными клетками и клетками бластулы у одного и того же вида и тем самым установить, каков характер их взаимоотношений.

Как теперь стало известно [23], морфологическое тождество хоаноцитов губок с воротничковыми жгутиковыми не исчерпывается сходством общего плана их организации, но распространяется и на такие тонкие ее детали, как совпадающее строение кинетиды и парабазального аппарата, — непосредственно прилегающего у тех и других к ядру и занимающего на нем одинаковое положение. В противоположность этому, жгутиковые клетки амфибластул не обладают ни одним из специфических признаков *Craspedomonadina*. Они характеризуются отсутствием воротничка, вытянутой в длину общей формой цитосомы и совершенно иным строением и положением парабазального аппарата, который может быть отнесен скорее к типу *Vodo*, по классификации Дюбоска и Грассе [8], характерному для свободноплавающих протомона-

дин. Таким образом, эти клетки отвечают по своей организации именно последним, обнаруживая не меньшее сходство с ними, чем наблюдаемое между хоаноцитами и *Craspedomonada*. Это совпадение тем более замечательно, что свободноплавающие расселительные фазы воротничковых жгутиковых (их бродяжки) отличаются теми же признаками от трофозоитов своего вида; так, у *Vicosesa*, по Клугу (Klug [18]), они очень напоминают по своему строению представителей рода *Vodo*.

Таким образом, отождествимость жгутиковых клеток бластул с отдельными бродяжками, или зооспорами, приобретает дополнительное подтверждение.

Х

Итак, вопрос о природе бластулообразных личинок решается наилучшим образом признанием их сложными зооспорами или синзооспорами.

С этой точки зрения становятся легко объяснимыми все те их исключительные признаки, о которых говорилось в первом разделе настоящей статьи. Так, прежде всего получает свое сравнительно-морфологическое объяснение само строение жгутиковых клеток бластул — и притом во всем своем объеме, начиная от самых общих признаков их флагеллярной организации и кончая такими деталями, как отсутствие у них дифференцировок, связанных с анимальными способами питания, характерное для них значение ядерно-плазменного показателя и т. д.

Становится понятной и однородность жгутиковых клеток, отсутствие у более примитивных бластул всякой гистологической и органологической дифференцировки, в котором выражается их минимальный для *Metazoa* уровень организации. Столь же понятной становится и афагия жгутиковых бластул, их узко расселительный характер. Представляя собой комплекс или агрегат зооспор, они и обладают всеми биологическими свойствами этой расселительной по существу, начальной стадии развития. И так же понятно, что уровень дифференцировки жгутиковых клеток не превышает, как правило, лабильного, чем обеспечивается их биологически необходимая для *Metazoa* обратимость: преобразование из афагной расселительной в сидячую вегетативную или амебоидную форму, из зооспоры в трофозита.

Не менее простое объяснение получают в свете этой концепции и специфические для бластул особенности эмбриогенеза. Последний сводится здесь именно к образованию зооспор путем повторного множественного деления или палинтомии — к процессу, как раз и включающему только серию последовательных делений и дифференцировку их заключительных продуктов в однородные флагеллиспоры. Отсюда и предельно ранний для *Metazoa* онтогенетический уровень этих личинок.

Наличие личинок этого типа у самых различных по своему систематическому положению беспозвоночных также представляется естественным выражением исключительно широкой распространенности размножения зооспорами. Это — явление того же порядка, что и наличие у самых различных организмов другой одноклеточной жгутиковой стадии — сперматозоида, также представляющего собой, по сути дела, флагеллиспору.

Равным образом, становится легко объяснимым исключительное сходство жгутиковых бластул *Metazoa* с вольвоцидами, о которых уже столько говорилось. Это сходство целиком сводимо к тому, что те и другие построены из флагеллиспор, образующихся одинаковым образом — в результате типичной палинтомии — и одинаковым образом интегрированных. Градиентный, а не колониальный характер их интеграции, видимо, свидетельствует о том, что достижение теми и другими самой подлинной многоклеточности (и притом в идентичных формах эпителиальной целобластулы) есть проявление вполне определенных

специфических законов интеграции зооспор, одинаково действующих на самом различном материале и принципиально отличных от законов колониальной интеграции. С этой точки зрения жгутиковые бластулы Metazoa и молодые бластулы вольвоцид — вполне гомологичные друг другу образования и стадии — синзооспоры, или «тела размножения», различающиеся прежде всего своей различной систематической принадлежностью.

Связанные с этим физиологические различия — в способе питания — обуславливают, как я старался показать, и остальные различия между ними, прежде всего в их дальнейшем онтогенезе.

В самом деле, эти различия сводятся к тому, что у вольвоцид синзооспора превращается в вегетативную особь, заметно не изменяя при этом своего строения и образа жизни, в то время как у низших Metazoa такая возможность исключена: их клетки способны к питанию лишь в жизненной форме сидячего жгутоносца «подгоняющего» типа или амебонидной, в которые и переходят здесь флагеллиспоры при своем дальнейшем развитии.

В заключение следует сказать еще несколько слов о тех более общих выводах и следствиях эмбриологического, филогенетического и иного порядка, какие вытекают из предлагаемой здесь концепции.

Первым из них является признание «развития с личинкой» — и именно личинкой типа синзооспоры — безусловно первичным для многоклеточных типов онтогенеза, отражающим в полном еще объеме чисто протозойные черты размножения зооспорами. Следовательно, и «метаморфоз есть первичный для Metazoa тип развития» (Ежиков, 1939) и сущность метаморфоза низших многоклеточных заключается в процессе превращения флагеллиспор в сидячие вегетативные клетки или специализованные клетки других категорий. Таким образом, и жгутиковая личиночная и сидячая вегетативная стадия низших Metazoa должны считаться в равной мере первичными.

Второй вывод касается теории личинки. Важно отметить, что бластулообразные личинки не могут считаться ни «приспособительно измененной зародышевой стадией», ни «преждевременно дифференцированной». Существо этих личинок явно заключается не «в наличии приспособлений, отличающих ее от взрослой формы», и вместе с тем — не «в эмбриональном характере ее организации», а именно в том, что они представляют собой сложные зооспоры. Поэтому вся общая теория личинки требует основательного пересмотра.

Третий вывод касается вопроса о вольвоксобразных предках Metazoa: геккелевской бластее, метазооне и пр. Представление о бластуле как синзооспоре делает их совершенно несостоятельными, поскольку у животных, анимально питающихся организмов, форма бластулы не может быть вегетативной и способной к размножению формой.

Высказанные здесь представления подводят и к новому освещению вопроса о происхождении многоклеточности и создают возможность его вполне реалистической разработки на обширном фактическом материале. Они также открывают пока еще неиспользованные и, повидимому, весьма перспективные пути к пониманию процессов дробления, и в частности, его геометрических форм, и дают новые возможности судить о филогенетических связях отдельных групп Metazoa на основании строения их флагеллиспор, и т. д.

Таким образом, предлагаемая концепция представляется достаточно продуктивной, в чем можно видеть главный довод в ее пользу.

Литература

1. B a l f o u r F., A treatise of comparative embryology, v. I, 1st ed., 1877; id. 2d ed., 1884.— 2. B u s k G., Quart. J. Micr. Sc., new ser., I, 1853.— 3. B u t s c h l i O., Flagellata in: Bronn, Klass. u. Ordn. d. Tiere, I, 1886.— 4. C a I k i n s

G. N., The biology of the Protozoa, ed. 1, 2, 1926, 1933.— 5. Chatton E., Arch. zool. exp. gén., 59, 1919; Ann. sc. nat., Zool. (X), v. 8, 1925.— 6. Chatton E. et Lwoff, Arch. zool. exp. gén., 78, 1937.— 7. Delsman H. C., Proceed. Sect. Sc. K. Akad. v. Wetensch. t. Amsterdam, XXI, 1919.— 8. Duboscq O. et Grassé P., Arch. zool. exp. gén., 1933.— 9. Duboscq O. et Tuzet O., C. r. Ac. Sc. Paris, 197, 1933; Arch. zool. exp. gén., Notes et Rzv., LXXVI, 1934; C. r. Ac. Sc. Paris, 200, 1935; Arch. zool. exp. gén., 79, fasc. 2, 1937.— 10. Falkenberg, Die Algen in: Schenk, Handb. d. Bot., II, 1882.— 11. Goetz H., Flora, 83, 1897.— 12. Hartmann M., Arch. f. Protist., 39, 1918.— 13. Hovasse R., C. r. Ac. Sc. Paris, 199, 1934; C. r. Soc. biol., 118, 1935; Bull. biol. Franc. et Belg., LXIX, I, 1935.— 14. Huxley T., Philos. Trans. R. Soc. Lond. (B), CCII, 1912; Quart. J. Micr. Sc., LXV, 1921.— 15. Huxley Th., The Anatomy of invertebrated animals, 1877.— 16. Janet Ch., Le Volvox, 2-e Mémoire, 1922; id., 3-e Mémoire, 1933.— 17. Klein L., Pringsh. Jahrb. wiss. Bot., 20, 1889; Ber. Deutsch. Naturf. Ges., Freiburg, 5, 1890.— 18. Klug O., Arch. f. Protist., 88, I, 1936.— 19. Kofoid C. A., 1935.— 20. Lauterborn R., Zeitschr. wiss. Zool., 65, 1899.— 21. Oltmanns F., Biologie d. Algen, I, 1922.— 22. Pascher A., Bibl. Bot., 67, 1907.— 23. Saedeler H. de, C. r. Soc. biol., 103, 1930.— 24. Troitzkaya, Arch. f. Protist., 1925.— 25. Williamson W. C., Quart. J. Micr. Sc., new ser., I, 1853.— 26. Zimmermann W., Jahrb. f. wiss. Bot., 60, 1921; Die Naturwissenschaften, 49, 1925.

ON THE NATURE OF BLASTULA-LIKE LARVAE IN METAZOA

A. A. ZAKHVATKIN

Zoological Institute of the State University of Moscow

Summary

Blastula-like larvae of lower Metazoa represent the lowest level of multicellular organisation; consequently, their nature and phylogenetic value are of a utmost importance for the understanding of the origin of Metazoa. According to the leading phylogenetical theories the structural peculiarities, the development, the mode of life of such larvae and their resemblance with the colonial Flagellatae — Volvocales have an exclusively palingenegetic character, representing the corresponding characters of the hypothetical ancestor of all Metazoa — the Blastea or the Metazoon. The inadequacy of such interpretation being however so evident that often place is given to a pure mechanistic conception which is even less acceptable as compared with a narrow-phylogenetic one.

This is an attempt to solve the problem by comparing in details the structure of blastula-like larvae of Metazoa with Volvocales, other colonial Protozoa and with synzoospores of Vaucheriaceae, the later having an external likeness with the former ones. This comparison, based upon new and very abundant data leads to a conclusion that blastulae are complicated zoospores or synzoospores. This new conception is connected with little known ideas of E. Chatton (1925, 1936) who considers the process of cleavage as a special case of multiple fission (palintomy). Chatton's idea, being thus supported, permits in its turn to compare the flagellate cells of blastulae with single zoospores (flagellispores). This point of view shows a total coincidence of structure of both groups of organisms and all the peculiarities of flagellate blastulae in Metazoa find their comparative-morphological interpretation. It seems now possible to understand their likeness with such form as Volvocales and ciliated Vaucheria larvae which belong taxonomically to very distant groups, both being synzoospores.

Considering blastula-like larvae as synzoospores we are able to solve the question of the origin of larval stages and metamorphosis of lower Metazoa. This opens a path to the solution of the problem of origin of Metazoa.